

Vereinfachung des digitalen Reha-Antragsprozesses für Post-COVID-Betroffene: Verbesserung der Zugänglichkeit und Nutzerfreundlichkeit (Pilotstudie POSCOR)

*Sarah Niedermeier¹, Heike Saftenberger¹, Dagmar Hindenburg²,
Annegret Helle-Beyersdorf³, Madeleine Keßler⁴, Heiner Vogel¹*

Universitätsklinikum Würzburg

¹) AG Rehabilitationswissenschaften im Zentrum für Psychische Gesundheit, ²) Institut für Allgemeinmedizin, ³) Medizinische Klinik und Poliklinik II, Infektiologie ⁴) ZTM Bad Kissingen

Hintergrund:

Postinfektiöse Erkrankungen wie das Post-COVID-Syndrom führen häufig zu anhaltenden Beeinträchtigungen, die gesellschaftliche Teilhabe und berufliche Wiedereingliederung erschweren (Ottiger et al., 2024). Viele Betroffene erleben lange Wartezeiten auf Rehabilitationsplätze und haben Schwierigkeiten, adäquate Unterstützung zu erhalten (Roder et al., 2024). Eine zeitnahe medizinische Rehabilitation kann wesentlich zur Stabilisierung beitragen, jedoch erleben Betroffene Zugangshürden durch komplexe Antragsverfahren und lange Wartezeiten (Weippert et al., 2025). Digitale Lösungen bieten Potenzial, Versorgungslücken zu überbrücken, wurden bisher aber kaum evaluiert.

Zielsetzung:

Ziel der POSCOR-Pilotstudie war es, eine digitale App hinsichtlich Akzeptanz, Anwendungsfreundlichkeit und Nutzen für den Reha-Zugang zu untersuchen. Im Fokus stand die Frage, ob eine App den Antragsprozess erleichtern, die Krankheitsakzeptanz fördern und die Selbstwirksamkeit stärken kann. Hypothetisch wurde angenommen, dass ein niedrigschwelliges, digitales Unterstützungsangebot sowohl Reha-Zugang als auch Krankheitsbewältigung positiv beeinflusst.

Methode:

In der Pilotphase (Juni–Juli 2024) testeten drei postinfektiös Erkrankte die App mit einem interdisziplinären Team (n=10). Die App umfasst eine vereinfachte, teilweise vorausgefüllte Reha-Antragsfunktion sowie edukative und gesundheitsfördernde Inhalte (z. B. kognitive Übungen, Ernährungstipps). Die Evaluation basierte auf qualitativen Rückmeldungen zu Nutzerfreundlichkeit, technischer Stabilität und Relevanz der Inhalte.

Ergebnisse:

Die App wurde regelmäßig genutzt und als wirksame Unterstützung im Symptommanagement bewertet. Inhalte wie Atemtechniken, Ernährungstipps und Bewegungsimpulse wurden als praxisnah und entlastend empfunden. Besonders hilfreich war die Stärkung der Krankheitsakzeptanz, ein zentraler Aspekt für viele Betroffene, die sich mit Unsicherheiten im Umgang mit ihrer Erkrankung konfrontiert sehen. Der digitale Reha-Antrag ließ sich mit wenigen Klicks unkompliziert einreichen. Die Anwendung zeigte insgesamt eine hohe technische Stabilität; vereinzelt Ladeprobleme konnten zeitnah behoben werden. Gleichzeitig äußerten einige Nutzer:innen den Wunsch nach ergänzender individueller Begleitung, beispielsweise durch telemedizinische Sprechstunden oder eine stärkere Vernetzung mit bestehenden Versorgungsstrukturen.

Implikationen für Forschung und Praxis:

Die Pilotstudie zeigt, dass eine App-basierte Unterstützung für Post-COVID-Betroffene technisch machbar und praktikabel ist. Die Kombination aus Antragshilfe und gesundheitsfördernden Inhalten stellt eine alltagsnahe Entlastung dar. Künftig sollten digitale Angebote stärker in bestehende Versorgungsprozesse eingebunden und durch persönliche

Begleitung ergänzt werden. Geplant ist die Ausweitung auf größere Zielgruppen sowie auf andere postinfektiöse Erkrankungen. Langfristige Wirksamkeit und Integration in Regelstrukturen sind zentrale Ziele weiterer Forschung.

Quellen:

Ottiger, M., Poppele, I., Sperling, N., Schlesinger, T. & Müller, K. (2024). Work ability and return-to-work of patients with post-COVID-19: a systematic review and meta-analysis. *BMC Public Health* 24, 1811 (2024). <https://doi.org/10.1186/s12889-024-19328-6>

Roder, S., Mohacsi, L.M. & Schmachtenberg, T. (2024): Erfahrungen von Menschen mit Long COVID bei ihrer ärztlichen Begleitung und im sozialen Umfeld. *Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen*, 185, 27–34.
<https://doi.org/10.1016/j.zefq.2023.11.009>

Weippert, J., Vogel, H. & Niedermeier, S. (2025): Post-COVID-Rehabilitation zwischen Hoffnung und Risiko. *DRV-Schriften*, 131, 555–557.